

APRIL 20

2024

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi

Mirzo Ulug'bek nomidagi
O'zbekiston Milliy
universiteti

**Zamonaviy dunyoning ijtimoiy
manzarasi va jamiyat tuzilmalari
transformatsiyasi**

***Transformation of the Social
Landscape and Social Structures of the
Modern World***

Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi

International Scientific and Practical Conference

Google Scholar indexed

CYBERLENINKA

Google
Scholar

**MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI
O'ZBEKISTON MILLIY
UNIVERSITETI**

**NATIONAL UNIVERSITY OF
UZBEKISTAN NAMED AFTER
MIRZO ULUGBEK**

www.nuu.uz

YANGI O'ZBEKISTON SHAROITIDA RAQAMLI STRATEGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKTNI QO'LLASHNING HUQUQIY ASOSLARI

Yo'ldoshev Avazbek Abdurashid o'g'li
FarDU mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya

Mazkur maqolada Yangi O'zbekiston sharoitida raqamli transformatsiya jarayonlari, davlat boshqaruvi va ijtimoiy munosabatlarni raqamlashtirishning ustuvor yo'nalishlari tahlil qilinadi. Shuningdek, sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etishning huquqiy asoslari, ularni tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjatlar hamda mazkur texnologiyalarning jamiyat taraqqiyotidagi o'rni yoritiladi. Sun'iy intellektdan foydalanishda shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish, axborot xavfsizligini ta'minlash, raqamli huquqlarni kafolatlash va huquqiy javobgarlik masalalari ilmiy-nazariy jihatdan tahlil etiladi. Muallif tomonidan raqamli strategiyalarni takomillashtirish hamda sun'iy intellektni qo'llashning huquqiy mexanizmlarini rivojlantirish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar

Yangi O'zbekiston, raqamli strategiya, sun'iy intellekt, raqamli transformatsiya, elektron hukumat, axborot texnologiyalari, huquqiy tartibga solish, axborot xavfsizligi, shaxsiy ma'lumotlar, raqamli iqtisodiyot, innovatsion rivojlanish, raqamli huquqlar.

KIRISH

Bugungi kunda dunyo miqyosida raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarida tub o'zgarishlarni yuzaga keltirmoqda. Ayniqsa, sun'iy intellekt texnologiyalarining takomillashuvi iqtisodiyot, ta'lim, sog'liqni saqlash, huquqni muhofaza qilish va davlat boshqaruvi tizimlarida yangi imkoniyatlarni yaratmoqda. Shu sababli raqamli transformatsiya va sun'iy intellektni rivojlantirish masalalari ko'plab davlatlarning strategik rivojlanish yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda.

Yangi O'zbekistonda ham raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish, davlat xizmatlarini elektron shaklga o'tkazish, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish va innovatsion taraqqiyotni ta'minlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Mamlakatda "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi hamda sun'iy intellekt texnologiyalarini rivojlantirishga qaratilgan qator normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilinib, ularni amaliyotga joriy etish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda.

Biroq raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektdan foydalanish bilan bog'liq huquqiy munosabatlarning murakkablashuvi yangi huquqiy mexanizmlarni ishlab chiqishni talab etmoqda. Xususan, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish, algoritmik qarorlar ustidan nazorat o'rnatish, axborot xavfsizligini ta'minlash hamda sun'iy intellekt faoliyati natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan huquqiy javobgarlik masalalari dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Mazkur maqolaning maqsadi Yangi O'zbekiston sharoitida amalga oshirilayotgan raqamli strategiyalar va sun'iy intellektni qo'llashning huquqiy asoslarini tahlil qilish, mavjud muammolarni aniqlash hamda ushbu sohani takomillashtirish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Jahon miqyosida texnologik taraqqiyotning jadal sur'atlarda rivojlanishi SI texnologiyalarini samarali boshqarish va tartibga solishni talab qilmoqda. Shu sababli mamlakatimizda ushbu sohani tartibga solish uchun zarur tashkiliy-huquqiy asoslar yaratilib, huquqiy mexanizmlar ishlab chiqilmoqda. O'zbekiston Respublikasida sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarini rivojlantirish va keng qo'llash bugungi kunning muhim dolzarb masalalaridan biridir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2021-yilda qabul qilingan «O'zbekiston Respublikasida sun'iy intellekt texnologiyalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi qarorda: «sun'iy intellekt texnologiyalarini keng joriy qilish, elektron davlat xizmatlarini rivojlantirish va davlat boshqaruv tizimini raqamlashtirish kabi vazifalar belgilangan»¹. Ushbu qarorda, davlat boshqaruvi samaradorligini oshirish, fuqarolarning davlat xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlarini yaxshilash maqsadida elektron davlat xizmatlarida Face-ID kabi innovatsion biometrik texnologiyalardan foydalanish nazarda tutilgan.

Shuningdek, 2024-yil 14-oktabrda qabul qilingan «Sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilgacha rivojlantirish strategiyasi»da: «SI texnologiyalarini rivojlantirishga qaratilgan normativ-huquqiy bazani shakllantirish, xalqaro standartlarga mos keluvchi mexanizmlarni yaratish va sohani moliyaviy qo'llab-quvvatlash kabi vazifalar qo'yilgan»². Ushbu strategiyada O'zbekiston xalqaro standartlar va tajribalarni o'zlashtirish orqali SI texnologiyalarini yanada samarali boshqarishni rejalashtirgan.

Sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarini huquqiy jihatdan tartibga solish bo'yicha ilmiy izlanishlar so'nggi yillarda nafaqat texnologik taraqqiyotga, balki global xavfsizlik va inson huquqlari masalalariga nisbatan ham dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu bo'limda O'zbekiston Respublikasida SI sohasini huquqiy tartibga

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasida sun'iy intellekt texnologiyalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4996-son qarori. – Toshkent, 2021. Havola: <https://lex.uz/docs/-5297046>

² O'zbekiston Respublikasi Prezidentini "Sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida" PQ-358-son qarori. – Toshkent, 2024. Havola: <https://lex.uz/docs/7158604>

solish bilan bog'liq normativ-huquqiy hujjatlar, ilmiy asarlar, xorijiy tajribalar va tadqiqotda qo'llanilgan metodologik asoslar tahlil qilinadi.

Ilmiy-nazariy jihatdan masalaga yondashishda xorijiy manbalar ham tahlil qilindi. Xususan, A.I.Shestakova o'zining «Правовое регулирование искусственного интеллекта: зарубежный опыт и перспективы» nomli monografiyasida: «sun'iy intellektni tartibga solishda AQSh, Yevropa Ittifoqi, Yaponiya va boshqa davlatlarda xavflarni oldindan aniqlash, algoritmik shaffoflikni ta'minlash va inson huquqlarini himoya qilish mexanizmlari asosiy ustuvor yo'nalish sifatida qaralayotgani»³ haqida fikr bildiradi. Bu yondashuvlar O'zbekiston uchun ayniqsa dolzarb, chunki SI texnologiyalarining huquqiy bo'shliqlari kelajakda jamiyatda salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin.

Milliy manbalar orasida A.A.Bekmurzaevning «Axborot xavfsizligi va sun'iy intellektning huquqiy tartibi» nomli asari muhim ahamiyatga ega. Muallif o'z tadqiqotida: «sun'iy intellekt algoritmlari orqali to'plangan ma'lumotlarning xavfsizligi, shaxsiy axborotlar himoyasi va axborot texnologiyalari sohasida samarali nazorat mexanizmlarini ishlab chiqishning zarurligi»⁴ni asoslab beradi. Bu jihatlar bugungi kunda SI texnologiyalarini tartibga solishda fundamental masala bo'lib qolmoqda.

Amaliy jihatdan esa PQ-4996-son Prezident qarori doirasida «elektron davlat xizmatlarida masofaviy biometrik identifikatsiya tizimlarini (Face-ID) joriy qilish orqali fuqarolarning axborot xavfsizligini oshirish, texnologik xatarlarni bartaraf etish va xizmatlar tezligini oshirish»⁵ bo'yicha tajriba SI texnologiyalarining real qo'llanishiga doir ilk muhim sinov loyihasidir. Bu yechim nazariy yondashuvlarning real hayotdagi ifodasi sifatida baholanishi mumkin.

O'zbekistonda SI texnologiyalarini tartibga solishga oid huquqiy adabiyotlar va amaliy hujjatlar shakllangan bo'lsa-da, ular doimiy takomillashtirib borilishga muhtoj. Ayniqsa, inson huquqlari, algoritmik javobgarlik va axborot xavfsizligiga oid normalarni kuchaytirish orqali bu sohada izchil va ishonchli huquqiy tizim barpo etish mumkin.

Bugungi kunda davlat organlari tomonidan qabul qilinayotgan normativ-huquqiy hujjatlar SI texnologiyalarini xavfsiz va samarali qo'llash uchun sharoit yaratmoqda. Biroq, SI texnologiyalarining rivojlanish sur'ati shunday tezki, huquqiy mexanizmlar ham bu o'zgarishlarga mos ravishda muntazam yangilanib turishi kerak. Shu jihatdan xorijiy davlatlarning tajribasini o'rganish va mahalliy sharoitlarga

³ A.I.Shestakova "Правовое регулирование искусственного интеллекта: зарубежный опыт и перспективы". – Moskva: Yuridicheskiy tsentr Press, 2022. – 15–38 betlar. Havola: <https://elibrary.ru/item.asp?id=49827388>

⁴ A.A.Bekmurzaev Axborot xavfsizligi va sun'iy intellektning huquqiy tartibi. – Toshkent: Fan, 2023. – 45–78 betlar. Havola: <https://ziyonet.uz/uz/library/axborot-huquq-kitobi>

⁵ Avazbek Yo'ldashev., SUN'IY INTELLEKTNING SOHALARARO ALOQADORLIGI. "NamDU Ilmiy Axborotnomasi" ilmiy jurnali, Namangan 2024 y - №11 – B. 408-412.

moslashtirish muhim ahamiyatga ega. Xususan, rivojlangan mamlakatlarda sun'iy intellektni tartibga solishda axborot xavfsizligi, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish va texnologik xavfsizlik kabi jihatlar alohida e'tiborda turadi.

O'zbekiston Respublikasida so'nggi yillarda sun'iy intellekt texnologiyalarini rivojlantirish va tartibga solish borasida sezilarli o'zgarishlar yuz berdi. Jumladan, davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning rivojlanishiga alohida e'tibor qaratildi. Mazkur jarayon bir nechta huquqiy hujjatlar orqali muvofiqlashtirilmoqda.

2021-yilda qabul qilingan Prezident qarorida: «sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy qilish orqali davlat boshqaruvi tizimini modernizatsiyalash va fuqarolarga ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini oshirishga erishish zarurligi»⁶ qayd etilgan. Shu asosda elektron davlat xizmatlarida Face-ID texnologiyasi, ya'ni masofaviy biometrik identifikatsiya tizimi joriy etildi. Bu texnologiyaning huquqiy asoslanishi orqali fuqarolarning shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilish, xavfsizlikni ta'minlash va davlat xizmatlarining ochiqligini oshirishga erishildi.

Shuningdek, «Raqamli O'zbekiston – 2030» strategiyasida: «iqtisodiyotning barcha tarmoqlarini raqamlashtirish, ayniqsa, sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishni huquqiy tartibga solish orqali zamonaviy boshqaruv tizimlarini joriy etish»⁷ vazifasi ilgari surilgan. Bu strategiyada SI texnologiyalarini qo'llash orqali davlat sektorining samaradorligini oshirish, fuqarolarning hayot sifatini yaxshilash va yangi innovatsion loyihalarga yo'l ochish maqsad qilingan.

2024-yil 14-oktabrda tasdiqlangan «Sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilgacha rivojlantirish strategiyasi»da: «sun'iy intellektni boshqarish sohasida ilmiy asoslangan yondashuvlarni shakllantirish, milliy standartlar va texnik reglamentlarni ishlab chiqish, xalqaro hamkorlikni kuchaytirish»⁸ muhim yo'nalishlar sifatida belgilandi. Bu hujjat O'zbekistonda sun'iy intellektni rivojlantirish va tartibga solishning kompleks yondashuvini taklif qilmoqda.

O'zbekistonda sun'iy intellektni huquqiy tartibga solishda hozirgacha amalga oshirilgan chora-tadbirlar ijobiy samara bermoqda. Biroq mavjud qonunchilik tizimidagi belgilangan normalar hali ham global miqyosdagi xavf-xatarlarni tartibga solish, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish va algoritmik shaffoflikni ta'minlashda yetarli emas. Bu holat xorijiy tajribalar bilan solishtirilganda yaqqol seziladi.

A.I.Shestakova o'z tadqiqotida: «Yevropa Ittifoqi sun'iy intellektdan foydalanishda asosiy e'tiborni inson huquqlari, ma'lumotlar shaffofligi va xavf

⁶ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasida sun'iy intellekt texnologiyalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4996-son qarori. – Toshkent, 2021. Havola: <https://lex.uz/docs/-5297046>

⁷ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining, "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6079-son farmoni – Toshkent, 2020. Havola: <https://lex.uz/docs/-5030957>

⁸ O'zbekiston Respublikasi Prezidentini "Sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-358-son qarori. – Toshkent, 2024. Havola: <https://lex.uz/docs/7158604>

mezonlariga yo‘naltirmoqda. Har bir texnologik innovatsiya maxsus baholovdan o‘tadi va qonunchilik doirasida baholanadi»⁹ degan xulosani bildiradi. Bu tajriba O‘zbekiston uchun dolzarb, chunki SI texnologiyalarining noto‘g‘ri yoki nazoratsiz qo‘llanilishi inson huquqlarini buzish xavfini tug‘diradi.

A.A.Bekmurzaev esa: «sun‘iy intellekt algoritmlarini axborot xavfsizligi kontekstida baholash zarur. Shaxsiy axborotlarning noto‘g‘ri ishlatilishi, tizimga noqonuniy kirishlar va texnik xatoliklar jamiyatda salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin»¹⁰ deya ta‘kidlaydi. Demak, mavjud qonunchilikka axborot xavfsizligi jihatini yanada chuqurroq integratsiya qilish dolzarbdir.

O‘zbekiston Respublikasi SI sohasida bosqichma-bosqich huquqiy asoslarni shakllantirib bormoqda. Jumladan, 2021-yil 17-fevraldagi PQ-4996-sonli Prezident qarorida: «sun‘iy intellekt texnologiyalarini joriy etish orqali davlat organlari faoliyatini raqamlashtirish, innovatsion ishlanmalarga asoslangan tizimlarni ishlab chiqish va ularni davlat boshqaruvi hamda ijtimoiy xizmatlarda qo‘llash»¹¹ zarurligi ta‘kidlanadi. Bu qaror mamlakatda SI texnologiyalarini tatbiq etishning dastlabki me‘yoriy asosini yaratdi.

Shuningdek, «Raqamli O‘zbekiston – 2030» strategiyasida: «iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida raqamli transformatsiyani ta‘minlash, davlat xizmatlarini optimallashtirish, sun‘iy intellekt vositalaridan samarali foydalanishni huquqiy jihatdan mustahkamlash»¹² dolzarb vazifalardan biri sifatida belgilangan. Strategiyada davlat boshqaruvi, ijtimoiy soha, iqtisodiy faoliyat va xizmat ko‘rsatish sohalarini raqamlashtirishda SI texnologiyalarining o‘rnini alohida e‘tirof etilgan.

Mazkur huquqiy hujjatlar asosida ishlab chiqilgan yana bir muhim manba – 2024-yil 14-oktabrda qabul qilingan «Sun‘iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilgacha rivojlantirish strategiyasi» bo‘lib, unda: «sun‘iy intellekt sohasida ilmiy-tadqiqotlarni qo‘llab-quvvatlash, texnologik startaplarni rag‘batlantirish, xalqaro standartlarga mos normativ-huquqiy hujjatlarni ishlab chiqish, shuningdek, kadrlar salohiyatini rivojlantirish»¹³ asosiy yo‘nalishlar sifatida belgilangan

XULOSA

Yangi O‘zbekistonda raqamli transformatsiya jarayonlari va sun‘iy intellekt texnologiyalarini rivojlantirish davlat siyosatining muhim strategik yo‘nalishiga aylandi. Raqamli iqtisodiyot, elektron davlat boshqaruvi va innovatsion

⁹ A.I.Shestakova “Правовое регулирование искусственного интеллекта: зарубежный опыт и перспективы”. – Moskva: Yuridicheskiy tsentr Press, 2022. – 15–38 betlar. Havola: <https://elibrary.ru/item.asp?id=49827388>

¹⁰ A.A.Bekmurzaev Axborot xavfsizligi va sun‘iy intellektning huquqiy tartibi. – Toshkent: Fan, 2023. – 45–78 betlar. Havola: <https://ziyonet.uz/uz/library/axborot-huquq-kitobi>

¹¹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasida sun‘iy intellekt texnologiyalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4996-son qarori. – Toshkent, 2021. Havola: <https://lex.uz/docs/-5297046>

¹² O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining, “Raqamli O‘zbekiston — 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6079-son farmoni – Toshkent, 2020. Havola: <https://lex.uz/docs/-5030957>

¹³ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentini “Sun‘iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” PQ-358-son qarori. – Toshkent, 2024. Havola: <https://lex.uz/docs/7158604>

texnologiyalarni joriy etish mamlakatning xalqaro raqobatbardoshligini oshirish, davlat xizmatlari sifatini yaxshilash hamda fuqarolarning turmush darajasini yuksaltirishga xizmat qilmoqda.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellektni samarali qo'llash uchun mavjud normativ-huquqiy bazani zamonaviy texnologik jarayonlarga mos ravishda takomillashtirish zarur. Ayniqsa, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish, axborot xavfsizligini ta'minlash, algoritmlarning shaffofligi va sun'iy intellekt tizimlarining javobgarligini belgilashga oid huquqiy normalarni yanada rivojlantirish talab etiladi.

Shuningdek, sun'iy intellektni qo'llashning etik va huquqiy standartlarini ishlab chiqish, xalqaro tajribani milliy qonunchilikka moslashtirish hamda sohaga oid mutaxassislarni tayyorlash tizimini takomillashtirish muhim ahamiyatga ega. Ushbu chora-tadbirlarning izchil amalga oshirilishi Yangi O'zbekistonda raqamli strategiyalar samaradorligini oshirishga, innovatsion rivojlanishni jadallashtirishga va huquqiy davlat hamda kuchli fuqarolik jamiyatini barpo etishga xizmat qiladi.

121. A. K Hakimova SOTSIAL BOSHQARUV FAOLIYATINING RETROSPEKTIV RIVOJLANISHI	692-696
122. Б. И. Хамзаев ЗАМОНАВИЙ ДУНЁНИНГ ИЖТИМОЙ МАНЗАРАСИНИ ТРАНСФОРМАЦИЯЛАШУВИ ВА ЁШЛАРДА РАҚОБАТ ОМИЛИ	697-701
123. С. Д. Ходжаев ЗДОРОВЬЕ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В УЗБЕКИСТАНЕ	702-706
124. Z. F. Hojiyev DAVLAT FUQAROLIK XIZMATINI RAQAMLASHTIRISH MASALALARI	707-712
125. A. J. Xolbekov JADIDCHILIK YEVROPA MA"RIFATCHILIGI BILAN BOG'LIQ SOTSIOMADANIY HODISA SIFATIDA	713-719
126. D. Xolnazarova, T. Urunbaev JAZONI IJRO ETISH MUASSASALARIDAN OZODLIKKA CHIQQAN SHAXSLARNING IJTIMOY HAYOTGA QAYTA MOSLASHISHI	720-724
127. I. I. Xudayarov SOTSIOMADANIY IDENTIKLIKNING NAZARIY ASOSLARI	725-728
128. D. N. Xo'jayev ALISHER NAVOIY ASARLARIDAGI IJTIMOY-FALSAFIY G'OYALAR TAHLILI	729-732
129. Д. Хусанбаева ВЛИЯНИЕ СМИ НА ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ	733-737
130. X. T. Xusanova, V. M. Hamrayeva INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA YOSHLAR O'RTASIDA IJTIMOY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH	738-742
131. X. T. Xusanova DIFFERENSIALLASHGAN INDIVIDUAL IJTIMOY YORDAMDA ZAMONAVIY TENDENSIYALAR	743-747
132. M. N. Sharustamova ZAMONAVIY JAMIYATDA YOSHLAR MIGRATSIYASINING IJTIMOY-IQTISODIY OMILLARI	748-753
133. Ш. Шоисматуллоев ДУХОВНЫЕ, ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ ПОЛИТИКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНСТВА	754-760
134. A. Shukurov NOANIQLIK (MAVHUMLIK) NING O'ZBEK YOSHLARINING ONGIGA TA'SIRI	761-764
135. S. N. Shukurova O'ZBEKISTONDA OIV INFEKSIYASI PROFLAKTİKASINING TIBBIY VA IJTIMOY AHAMIYATI	765-768
136. B. Ernazarov, M. Anorboyeva ZAMONAVIY DUNYONING IJTIMOY MANZARASI VA JAMIYAT TUZILMALARINING TRANSFORMATSIYASI	769-775
137. B. O. Ernazarov, L. A. Usmonova MAMLAKATIMIZDA YOSHLAR O'RTASIDA ISHSIZLIK MUAMMOLARI	776-782
138. B. O. Ernazarov ZAMONAVIY SOTSILOGIYADA IDENTIKLIK MASALALARI	783-787
139. X. B. Kadirova SOTSIOMADANIY QADRIYATLAR TRANSFORMATSIYASIDA MILLIY IDENTIKLIK VA O'ZLIKNI ANGLASHNING AHAMIYATI	788-794
140. A.A. Yo'ldoshev YANGI O'ZBEKISTON SHAROITIDA RAQAMLI STRATEGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKTNI QO'LLASHNING HUQUQIY ASOSLARI	795-800